

BUDOVANIE HODNOTOVÝCH REŤAZCOV PRE ZVÝŠENÚ UDRŽATEĽNOSŤ VÝROBKOV

PRÍSTUP A APLIKÁCIE SPOLUTVORBY

1. Nadregionálny včelársky hodnotový reťazec overený EÚ spoluvytvorený počas projektu AF4EU, ktorý zobrazuje interné (žlté) a externé (oranžové) vstupy, interné (fialové) vonkajšie (modré) výstupy, produkty (zelená), podporné prvky (sivá) a iné hodnotové reťazce (čierna). 2. Náčrt procesu spoločnej tvorby hodnotového reťazca AF4EU

ČO A PREČO:

Rast svetovej populácie v kombinácii s meniacou sa globálnou dynamikou a vplyvmi zmeny klímy zdôraznil potrebu udržateľného a efektívneho systému výroby potravín. V reakcii na to Európska únia spustila Európsku zelenú dohodu s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 (Európska komisia, 2020a) spolu so stratégiou Z farmy na stôl, ktorej cieľom je transformovať európske systémy výroby potravín (Európska komisia, 2020b) ako jeden z cieľov zelenej dohody.

Udržateľné výrobné systémy by mali byť založené na procesoch spoločnej tvorby, do ktorých sú zapojení poľnohospodári, spotrebiteľia, výskumní pracovníci, maloobchodníci, tvorcovia politik, poradcovia a iné zainteresované strany, aby sa diskutovalo o miestnych prispôbených spôsoboch na zlepšenie zavádzania udržateľných agropotravinárskych riešení založených na agroekologických prístupoch, ktoré v 10 krajinách EÚ vykonáva AF4EU.

Mapovanie hodnotových reťazcov zahŕňajúce celú škálu činností a vstupov potrebných na to, aby sa produkt dostal z výroby k spotrebiteľovi, je prvým krokom k zlepšeniu hodnotových reťazcov. Hlboké pochopenie hodnotového reťazca farmy umožňuje poľnohospodárom a poradcovi kriticky posúdiť ich výrobné procesy a podporuje inovácie v procesoch aj produktoch v rámci farmy.

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Ako spoluvytvárať hodnotový reťazec farmy?

Projekt hodnotových reťazcov AF4EU bol vyvinutý na workshopoch 11 RAINs (obr. 2). Každý RAIN zahŕňal približne 20 ľudí, pričom najmenej 40 % tvorili výrobcovia a 20 % poradcovia, ako aj ďalšie zainteresované strany. Na 1. stretnutí RAIN účastníci navrhli 33 inovátnych agrolesníckych fariem. V 2. RAŠ účastníci vytvorili malé skupiny, aby spoločne vytvorili hodnotové reťazce pre vybrané farmy, pričom podrobne opísali interné a externé aktivity v ich kontexte (obr. 3). Následne boli informácie z RAINs integrované do nadregionálneho hodnotového reťazca (obr. 4). V 3. RAIN účastníci validovali a zdokonaľili tieto nadregionálne hodnotové reťazce pridaním relevantných prvkov a úprav. Konečné hodnotové reťazce boli vytvorené začlenením príspevkov z tretieho workshopu (obr. 1).

Kľúčové slová: Ekosystémové služby, Agrolesnícke podniky, Včelárstvo, Spoluvtorba, Inovácie, Poľnohospodárske procesy

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY A NEVÝHODY

Proces spoločnej tvorby a analýza hodnotových reťazcov ponúkajú viacero výhod. Konštrukcia a validácia týchto reťazcov vytvára priestor na reflexiu, v ktorom si výrobcovia a poradcovia môžu vymieňať poznatky, porovnávať skúsenosti a rozpoznávať rôzne modely výroby a využívania zdrojov. Následná analýza zase umožňuje identifikáciu biogeografického rozloženia produkcie, čo uľahčuje prijatie postupov potenciálne kompatibilných s miestnymi podmienkami iných krajín alebo regiónov.

Grafické znázornenie informácií obsiahnutých v hodnotových reťazcoch poskytuje jasný a prístupný nástroj, ktorý inšpiruje výrobcov a poradcov pri prispôsobovaní postupov ich špecifickému kontextu. Podobne hodnotové reťazce AF4EU zdôrazňujú odolnosť agrolesníckych systémov. Vo všetkých z nich možno pozorovať proces spätnej väzby, kde sa určité výstupy opätovne integrujú ako vstupy v rámci tej istej farmy. Okrem toho existuje uznanie prepojenia s inými hodnotovými reťazcami. Podobne sa ekosystémové služby opakovane javia ako základná podpora výroby, čo odráža uznanie ich prínosov a význam platieb za ekosystémové služby pri fungovaní agrolesníckych systémov.

Hodnotové reťazce a dynamika vyplývajúca z ich spoločnej tvorby predstavujú nielen výrobné procesy, ale predstavujú aj strategický rámec pre reflexiu a podporu vykonávania agrolesníctva.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.

ZDÔRAŽŇUJE

- **Reprezentácia celej škály činností a vstupov, ktoré prinášajú produkt konečnému spotrebiteľovi v rámci hodnotového reťazca, umožňuje poľnohospodárom a poradcov kriticky posúdiť procesy a podporuje inovácie na úrovni poľnohospodárskych podnikov.**
- **Grafické znázornenie hodnotových reťazcov ponúka jasný a prístupný spôsob zobrazovania informácií, ktorý podporuje reflexiu a výmenu poznatkov.**
- **Prepojenia s inými hodnotovými reťazcami a poskytovanie ekosystémových služieb zdôrazňujú udržateľnosť a odolnosť agrolesníckych systémov.**

Hore: Počiatočný hodnotový reťazec včelárstva spoluvytvorený na druhom galicijskom workshope RAIN

Spodná časť: Počiatočný nadregionálny hodnotový reťazec včelárstva pripravený integráciou informácií z gréckej, talianskej a galicijskej 2. RAIN počas projektu AF4EU, ktorý zobrazuje interné (žlté) a externé (oranžové) vstupy, výstupy a produkty (zelená).